

Doç. Burcu Özyonar Çırak

<https://orcid.org/0000-0002-9335-1576>

Trabzon Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/ Trabzon / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04mmwq306>

Geçicilik Estetiği ve Doğal Süreçler: Arte Povera Bağlamında Bir İnceleme

The Aesthetics of Ephemerality and Natural Processes: An Analysis in the Context of Arte Povera

ÖZET

Bu makalenin amacı, sanat ile doğa arasındaki tarihsel ve kavramsal ilişkinin geçicilik, çürüme ve dönüşüm bağlamında nasıl yeniden tanımlandığını incelemektir. Bu ekseninde Arte Povera ve doğa temelli çağdaş sanat pratiklerinde çürüme olgusunun estetik, ontolojik ve deneyimsel işlevlerini ortaya koymaktır. Çalışma, sanat tarihinde Vanitas geleneğinden güncel enstalasyonlara uzanan süreçte geçiciliğin temsilden sürece, sembolik kullanımdan maddesel dönüşüme doğru geçirdiği değişimi vurgulaması bakımından önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel yöntem benimsenmiş; literatür taraması, sanatçı yapıtlarının betimsel analizi ve sanat kuramlarına ilişkin çözümlenmeler temel alınmıştır. Giovanni Anselmo, Marc Quinn, Ana Mendieta, Anya Gallaccio, Rebecca Louise Law, Andy Goldsworthy ve Canan Tolon gibi sanatçıların işlerindeki zaman, malzeme, doğanın süreçleri ve izleyici deneyimi kavramsal ekseninde ele alınmıştır.

Çalışmanın sonucunda, çürüme ve geçiciliğin çağdaş sanatın yalnızca tematik bir tercihi olmadığı; sanat yapıtının ontolojisini dönüştüren, izleyiciyle kurduğu ilişkiyi değiştiren ve doğa-kültür sınırlarını bulanıklaştıran bir estetik araç hâline geldiği görülmüştür. Bu bağlamda geçicilik, modern sanat anlayışında kalıcılık ve tamamlanmışlık fikrine karşı geliştirilen kavramsal ve eleştirel açıdan güçlü bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Art Povera, Sanatta Geçicilik, Çürüme, Doğal Malzeme.

ABSTRACT

The aim of this article is to examine how the historical and conceptual relationship between art and nature has been redefined through the notions of transience, decay, and transformation. Within this framework, the study seeks to reveal the aesthetic, ontological, and experiential functions of decay in Arte Povera and nature-based contemporary art practices. The research is significant in that it emphasizes the shift in the role of transience in art history—from representation to process, and from symbolic usage to material transformation—spanning the period from the Vanitas tradition to contemporary installations. In line with this objective, the study adopts a qualitative methodology, drawing on literature review, descriptive analysis of artworks, and theoretical examinations of art theories. The works of artists such as Giovanni Anselmo, Marc Quinn, Ana Mendieta, Anya Gallaccio, Rebecca Louise Law, Andy Goldsworthy, and Canan Tolon are analyzed along a conceptual axis focusing on time, material, natural processes, and viewer experience.

The findings indicate that decay and transience are not merely thematic preferences in contemporary art; rather, they function as aesthetic tools that transform the ontology of the artwork, reshape its relationship with the viewer, and blur the boundaries between nature and culture. In this context, transience is regarded as a conceptually and critically powerful alternative to the modernist ideals of permanence and completion.

Keywords: Art Povera, Impermanence in Art, Decay, Natural Material.

1. GİRİŞ

Sanat ile doğa arasındaki ilişki, tarih boyunca süreklilik gösteren ve karşılıklı etkileşim üzerine kurulu bir diyalog niteliği taşımıştır. Bu iki alan arasındaki bağ o denli güçlüdür ki, bazı düşünürler sanatı doğanın bir tür yansıması ya da yanılması olarak değerlendirmiştir. Platon-Aristotelesçi yaklaşıma göre sanat, var olanı kopyalamak, doğayı taklit ederek ona biçim kazandırmaktır. Bir şeyin sanat sayılabilmesi için bir dış gerçekliğin yeniden üretimi olması gerektiği düşünülüyordu. Nitekim 1747’de Fransız düşünür Charles Batteux, “Resmi, heykeli ve dansı, renkler, kabartmalar ve hareketlerle doğanın güzelliğinin taklit edilmesi olarak tanımlayacağız” diyerek bu yaklaşımı sistemleştirmiştir (Carroll, 2012: 40). Bu taklit merkezli yaklaşım, 18. yüzyıla gelindiğinde Romantizmin yükselişiyle birlikte önemli bir kırılma yaşamıştır. Çünkü bu dönemde sanatçılar, gözlemedikleri doğayı artık yalnızca olduğu hâliyle kopyalamakla yetinmemiş; bellekte biriken duygu ve izlenimleri de devreye sokarak doğayı içsel dünyanın yansıtıldığı bir ifade alanına dönüştürmüşlerdir. Dolayısıyla doğa, salt görünür gerçekliğin değil, sanatçının duygusal deneyiminin bir aracı hâline gelmiştir (Akyol Dayı, 2025: 320).

Doğanın biçimsel düzeni, ritmi, döngüsellığı ve kendi içindeki estetik örgüsü, tarih boyunca sanatçılar için yalnızca bir ilham kaynağı değil; aynı zamanda yaratım sürecinin temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Bu nedenle sanat, çoğu zaman doğanın sunduğu yapıların yeniden yorumlanması, dönüştürülmesi ya da simgesel bir dille yeniden kurulması olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla sanatın doğadan bütünüyle bağımsız düşünülmemeyeceği; tersine, doğa ile sanat üretimi arasında sürekli bir alışverişin, bir tür yansıtma, dönüştürme ve yeniden üretme ilişkisinin var olduğu kabul edilmektedir. Sanat bağlamında kimi dönemlerde nesne konumuna indirgenen doğa, zamanla taklit edilmesi gereken edilgin bir model olmanın ötesine geçerek, bizzat sanatın kurucu bir aktörüne dönüşmüştür.

Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlanan endüstriyelleşme, şehirleşme ve modernleşme süreçleri, doğanın gündelik yaşamdan geri plana itilmesine ve daha çok tüketilecek bir kaynak olarak görülmesine neden olmuştur. Bu dönüşüm, sanatın doğaya yönelme biçimlerini de köklü bir şekilde etkilemiştir. 1960’larda Amerika’da ortaya çıkan Land Art (Arazi Sanatı), doğayı görünür kılmayı ve doğayı kutsayan bir yaklaşımı benimseyerek müze ve galeri gibi kurumsal mekânlara karşı eleştirel bir pozisyon almıştır. Endüstriyel toplumun metalaştırıcı mantığına karşı geniş ölçekli arazilerde gerçekleştirilen bu çalışmalar, izleyicinin doğrudan göremediği, ancak fotoğraf ve video gibi belgeler aracılığıyla deneyimleyebildiği müdahalelerle doğayı hem estetik hem de kavramsal bir alan olarak yeniden tanımlamıştır. Land Art’a paralel olarak gelişen ekolojik sanat, toprağı iyileştirici müdahaleleri odağına alırken; toprak sanatı, doğayı müze bağlamına taşıyarak izleyiciyi doğa–kültür karşıtlığı üzerine düşünmeye davet etmiştir (Antmen, 2014: 253–254). Bu yönelimler, endüstriyelleşmenin yarattığı doğa kaybına karşı duyulan hassasiyetin sanatsal yansımalarıdır.

Benzer biçimde, malzemeyi gündelik ve doğal öğelerden seçerek sanatın sınırlarını sorgulayan Arte Povera hareketi de Land Art gibi endüstriyelleşmeye ve sanatın ticarileşmesine karşı eleştirel bir duruş geliştirmiştir. Ancak Arte Povera, doğaya büyük ölçekli müdahaleler yerine malzemenin kendisine, yani onun fiziksel, kimyasal ve biyolojik dönüşüm süreçlerine yoğunlaşarak ayrışır. Hareketin temelinde, sanat nesnesinin maddeselliğini, kırılabilirliğini ve geçiciliğini görünür kılma çabası yer alır. Doğal malzeme, yalnızca bir form değil; zamanla değişen, bozulan, çürüyen, yani yaşayan bir süreç olarak sanat yapıtının kurucu öğesine dönüşür. Bu yönüyle Arte Povera, izleyiciyle doğrudan ve fiziksel bir etkileşimi hedefler; malzemenin doğadaki serüvenini, “morfolojik bir aktarım” aracılığıyla mekâna taşır ve izleyicinin bu dönüşümü deneyimlemesini sağlar.

1960’lı yıllarda İtalya’da sanat üretiminin giderek ticarileşmesine ve galerilerin piyasa odaklı yaklaşımlarına tepki olarak doğan Arte Povera, geleneksel sanat pratiklerine ve endüstriyel malzemelere karşı doğadan elde edilen basit, işlenmemiş ve gündelik materyalleri merkeze alarak radikal bir kopuş yaratmıştır. Hareketin teorisyeni Germano Celant, “hayvanlar, sebzeler ve mineraller sanat dünyasındaki yerini almalıdır” diyerek sanatın doğayla kurduğu ilişkiyi yalnızca temsili değil, maddesel ve deneyimsel bir düzleme taşımayı amaçlamış; sanatçıyı doğanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleriyle çalışan bir simyacıya benzetmiştir. Celant’a göre sanat, nesne üretimine indirgenemeyecek kadar dinamik ve dönüşümsel bir araştırma alanıdır (Antmen, 2014: 215). Bu çerçevede Arte Povera, modernist sanat anlayışına eleştirel bir alternatif sunarak doğa, malzeme ve süreç arasında yeni bir estetik ve ontolojik ilişki kurmuştur. Hareketin malzeme kullanımında belirginleşen geçicilik olgusu ise literatürde çoğunlukla malzeme ontolojisi, süreç estetiği ve sosyo-politik bağlam üzerinden ele alınmıştır. Celant (1969, 225-230), organik malzemelerin kendi doğal dönüşümlerini vurgulayarak bu geçiciliği estetik bir süreç olarak konumlandırırken; Foster (2017:112-120) Arte Povera’yı geçicilik, entropi ve anti-form bağlamında, açık malzeme kullanımının modern kapitalist üretim rejimine yönelik eleştirel bir jest oluşturduğu yönünde yorumlamaktadır.

Tüm bu yönelimler, özellikle doğal malzemelerin zaman içerisindeki geçiciliği, bozulabilirliği ve çürüme süreçleri üzerinden sanatın sınırlarını yeniden tartışmaya açar. Arte Povera’nın doğadan gelen malzemelerin dönüşümünü görünür kılan yaklaşımı hem doğanın süreksizliğini hem de sanat nesnesinin kalıcılığına dair yerleşik kabulleri sorgular. Makalenin devamında bu çerçevede, çürüme estetiğinin Arte Povera’daki karşılığı; doğadaki geçiciliğin sanat aracılığıyla nasıl deneyimlendiği, maddeselliğin ve süreçselliğin sanat yapıtına nasıl içkinleştiği ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. Bu bağlamda çalışma, geçicilik estetiğinin hem tarihsel hem de çağdaş sanat pratikleri içinde nasıl konumlandığını inceleyerek sanat–doğa ilişkisinin güncel bir okumasını sunması bakımından önem taşımaktadır.

Araştırmanın yöntemi, nitel yaklaşım doğrultusunda literatür taraması, sanat kuramlarının çözümlemesi ve seçili sanatçı yapıtlarının betimsel incelemesine dayanmaktadır. Eserlerinde doğal malzemeler kullanan ve bu malzemelerin fiziksel dönüşüm süreçlerini görünür kılan 1960’lar sonrası ve günümüz sanatçılarından

örnekler çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda Giovanni Anselmo, Marc Quinn, Ana Mendieta, Anya Gallaccio, Rebecca Louise Law, Andy Goldsworthy ve Canan Tolon'un üretimleri; zaman, maddesellik, süreçsellik ve izleyici deneyimi bağlamında betimsel olarak analiz edilmiştir.

2. GEÇİCİLİĞİN ESTETİĞİ: ARTE POVERA

Sanat tarihinde geçicilik kavramı, çoğu zaman dünyevi yaşamın sona ermesine, insan varoluşunun kırılma noktasına ve zamanın yıkıcı etkisine gönderme yapan temalar üzerinden ele alınmıştır. Bu bağlamda akla ilk olarak 16. ve 17. yüzyıllarda yaygınlaşan "Vanitas" adlı natüremort düzenlemeleri gelir. Vanitas, dünyevi hayatın gelip geçiciliğini, faniliğini ve anlamsızlığını hatırlatan sembollerle kurulurdu. Sönmüş mum, kurukafa, kum saati, solan çiçek gibi zamanın akışını somutlaştıran nesnelere, yaşamın geçiciliğine dair ahlaki ve felsefi bir uyarı niteliği taşırdı (Günay Kaygusuz, 2019: 466). Bu eserlerde çürüme, yok oluş ve zamanın geri döndürülemezliği eserin anlamını oluşturan temel öğelerdi (Görsel 1).

Görsel 1: Simon Renard de Saint-André, Paris, 1614 – 1677.

Modern ve postmodern sanatla birlikte geçiciliğin estetik işlevi değişmiş; geçicilik artık "yok oluşun temsili" olmaktan çıkıp, sanat üretiminin bizzat bir yöntemi ve malzemesi hâline gelmiştir. Sanat, kalıcılık arayışını terk ederek süreçsel, anlık ve değişken olana yönelmiştir. Geçicilik kimi zaman performansın yalnızca bir kez gerçekleşmesinde, kimi zaman da seçilen malzemenin doğal olarak bozulması, deformasyona uğraması veya tamamen yok olmasıyla kendini göstermiştir. Bu süreçler çoğu kez performans, video veya fotoğrafla belgelenebilse de eserlerin maddi varlığı ortadan kalkmıştır. Böylece sanatın tamamlanmışlık fikri yerine, süreç, devinim ve zamanın etkisi öne çıkmıştır.

Güncel sanat artık ideal bir temsil arayışından çok gündelik yaşamın kaotik yapısını, kırılma noktalarını ve geçiciliğini yansıtır. Sanatçı, içinde bulunduğu durumu ve dünyaya ilişkin deneyimini, her türlü nesne, malzeme ve ifade biçimiyle görünür kılar. Bu bağlamda sanatçı, geleneksel anlatım kalıplarını bozarak, kalıcılık yerine geçiciliği merkeze alan bir üretim anlayışıyla alışlagelmiş sanat normlarına meydan okur (Çalıköğlü, 2005: 7).

Arte Povera, geçicilik ve dönüşüm estetiğini en radikal biçimde benimseyen hareketlerden biridir. Hareketin sanatçıları için doğal malzemelerin zamanla çürümesi, bozulması veya çözülmesi, eseri eksilten bir durum değil; aksine eserin özünü oluşturan tamamlayıcı bir süreçtir. Çürüme, sanat yapıtını kalıcılığın sınırlarından kurtararak yaşamın döngüselliklerine yaklaştırır ve bu süreç, modern sanatın "tamamlanmış" eser ideolojisine doğrudan karşı çıkar.

Bu dönüşüm estetiğinin dikkat çekici örneklerinden biri, Marc Quinn'in "*Bahçe (Garden)*" (2000) adlı çalışmasıdır. Quinn, dünyanın farklı bölgelerinden topladığı canlı bitki ve çiçekleri -20°C'de, 25 ton sıvı silikon içinde dondurarak yapay bir cenneti andıran donmuş bir botanik bahçesi yaratır (Görsel- 2). Bitkiler "mükemmel anlarında" anın içine hapsedilmiştir ne büyüyebilirler ne de doğal yollarla çürüyebilirler. Sanatçı bu yapıtı, doğanın manipülasyonuna, modern dünyanın mükemmeliyet takıntısına ve doğanın artık tamamen kültüre içkin hâle gelişine dair bir ironi olarak görür. Quinn'in ifadesiyle çiçekler "sonsuzmuş gibi görünmek için ölüdür". Bu yapıt, doğal süreçlerin askıya alınmasıyla oluşan yapay bir sürekliliğin hem estetik hem de eleştirel bir yorumunu sunar (De Oliveira, 2005: 148). Eserde deforme olmuş bitkiler göremesekte aslında doğanın geçiciliğini durdurarak tersine bir söylemle bizlere göstermiştir.

Görsel 2. Marc Quinn, *Garden (Bahçe)*, 2000.

Buna karşın Ana Mendieta'nın "*Siluetta Series*" (1970) doğanın süreçlerine müdahale etmeyen, aksine onlarla bütünleşen bir estetik yaklaşımı temsil eder. (Görsel – 3) Mendieta, kendi bedeninin izlerini çamur, yaprak, taş, çiçek gibi doğal unsurlarla arazide oluşturur. Bu beden izleri yağmurla, rüzgârla veya güneşle silinir; eser doğanın dokunuşuyla yok olur (Fineberg, 2014: 337). Mendieta için bu yok oluş, bir kayıp değil; kadının doğayla bütünleşmesinin, varoluşun geçiciliğinin ve döngüsellüğün sembolüdür. Çürüme burada bir son değil, bir yeniden doğuş metaforudur.

Görsel 3. Ana Mendieta, *Siluetta Series*, 1970.

Bu tür eserlerde "çürüme" bir yok oluş değil; doğanın devridaimi içinde bir dönüşümdür. Bu yaklaşım, Budist estetikte yer alan "wabi-sabi" kavramıyla da örtüşür: kusurluluk, geçicilik ve doğal süreçlerin güzelliği. Wabi-sabi, modern dünyanın yapay mükemmeliyet arayışına bir alternatif sunarak bozulmanın, kırılmanın ve zamanın izlerinin estetik değer taşıdığını vurgular (Özer, 2013: 23-25).

Çağdaş sanata dahil olan bu anlayışla birlikte doğal malzemelerin geçirdiği çürüme süreci, sanatçının eser üzerindeki kontrolünü sınırlar ve çoğu zaman ortadan kaldırır. Böylece doğa, eserin ortak üreticisi hâline gelir. Zaman, sıcaklık, nem, rüzgâr gibi çevresel etmenler, eserin biçimini belirleyen yaratıcı unsurlara dönüşür. Bu paylaşılmış üretim süreci, sanatın insan merkezli tanımını dönüştürerek, sanatçıyı hem yaratıcı hem de izleyici konumuna yerleştirir. Arte Povera'nın çürüme ve dönüşüm estetiği tam da bu noktada, sanat ile doğa arasındaki sınırı bulanıklaştırarak, doğanın kendi ritmini sanatın asli bileşenlerinden biri hâline getirir.

3. ZAMAN, İZLEYİCİ VE ESERİN DENEYİMLENME BİÇİMİ

Geçici ve dönüşüme açık sanat eserleri, izleyicinin zamanla kurduğu ilişkide köklü bir değişim yaratır. Bu tür eserler, yalnızca bir nesne olarak değil; zamanın, fiziksel süreçlerin ve doğanın etkileriyle sürekli yeniden şekillenen bir olay olarak var olur. Dolayısıyla eserin deneyimlenmesi de tekil bir anla sınırlı değildir; izleyici, zamanın akışına tanıklık ettikçe eseri yeniden okur ve yeniden yaşar.

Bu bağlamın erken ve çarpıcı örneklerinden biri, İtalyan sanatçı Giovanni Anselmo'nun (1934–2023) *Untitled (Sculpture That Eats)* (1968) adlı çalışmasıdır (Görsel – 4). Anselmo'nun eserinde bir marul, iki granit blok arasına sıkıştırılmış ve tel ile bir bloğa sabitlenmiştir. Marul zamanla çürüdükçe, sıkıştırıldığı gerilim azalır ve bloklardan biri düşer (Huntürk, 2016: 312). Bu yapıt, izleyiciyi nesnenin statik bir formuna değil, gerilim, yerçekimi ve zamanın belirlediği dinamik bir sürece odaklar. Melick ve Fortenberry'nin (2015: 58) belirttiği üzere, bu çalışmada doğanın temel güçleri hem "katalizör" hem de "senaryo"dur.

Anselmo, çalışmalarındaki bu süreklilik hâlini şöyle açıklar:

“Ben, dünya, şeyler, yaşam, bizler enerji durumlarıyız ve önemli olan bu durumları kristalize etmek değil, onları açık ve canlı tutmaktır – tıpkı yaşam süreçleri gibi [...] Çalışmalarım aslında bir eylemin ardındaki kuvvetin, bir durumun veya olayın enerjisinin fizikselleştirilmesidir ve onun işaretlerle veya sadece natürlümlerle deneyimlenmesi değildir. (Apollo Magazine, 2024)”.

Bu ifade, eserin anlamının sabit bir formda değil, zamanın akışıyla sürekli yenilenen bir süreçte ortaya çıktığını gösterir.

Görsel 4. Giovanni Anselmo, *Untitled (Sculpture That Eats)*, 1968.

Geçiciliğin mekânla kurduğu ilişkiyi ön plana çıkaran sanatçılardan biri de İngiliz enstalasyon sanatçısı Rebecca Louise Law'dır (1980–). Law, sergi mekânlarının tavanlarına astığı binlerce çiçekle izleyiciyi adeta zamanın askıya alındığı bir evrene davet eder. Sanatçının çocukluğunda babasının bahçıvan olması ve annesinin çiçekleri tavan arasında kurutması, onun eserlerinde güçlü bir biçimde yankılanır.

Law'ın çalışmalarında izleyici, taze çiçeklerin giderek kuruyan ve çınlayan dokusunu gözler; böylece mekân, zamanın görünür kılındığı bir arşiv niteliği kazanır. Sanatçıya göre bu enstalasyonlar, “geçicilik ile koruma arasında kalan”, zamanda asılı bir deneyim sunar. Çiçeğin çürüme süreci yalnızca formun değişimi değil, aynı zamanda izleyicinin zaman algısının da dönüşümüdür.

Beauty of Decay (Çürümenin Güzelliği) adlı çalışmasında galerinin tavanlarında sarkan binlerce canlı çiçek yer almıştır. Sergi sürecinde çiçekler zamanla renkleri kokuları değişime uğramıştır. Enstalasyonun sergilendiği galerinin sanat direktörü olan Amanda Krampf (Chandran Galeri Direktörü) Law'ın çalışmalarının dönüşümünü şöyle yorumlamıştır:

Rebecca'nın enstalasyonlarının gücü, sürekli dönüşümlerinde yatıyor. Canlı çiçekler, doğal bozulma aşamalarından kusursuz bir şekilde geçiyor: soluyor, renklerini kaybediyor ve kuruyorlar. Ziyaretçileri bu bozulma yolunda yönlendirerek Rebecca, çiçeklerin algılanan

güzellik sınırlarını genişletiyor ve onlara sıradan birer dekorasyon nesnesinden daha fazlası olan sanatsal bir değer katıyor.

Görsel 5. Rebecca Louise Law, *Beauty of Decay* (Çürümenin Güzelliği), Chandran Galerisi, 2016.

Çiçekleri galeri mekânına taşıyan bir diğer sanatçı ise Anya Gallaccio'dur (1963–). Gallaccio, çiçek, meyve, buz, çikolata gibi bozulabilir malzemelerle çalışarak zamanın etkisini görünür hâle getirir. Eserlerinin nihai biçimi öngörülemez; süreç doğanın ve zamanın kontrolindedir. Sergilemenin ilk günlerinde yayılan hoş kokular, zamanla çürüme ve bozulmanın etkisiyle ağırlaşır. Böylece izleyici, eserin görsel yönü kadar koku, doku ve zamanın yarattığı dönüşümle de yüzleşir.

Bu nitelik, Gallaccio'nun işlerini belgeleme süreçlerini de sorunlu hâle getirir. Eser, sabit bir nesneye indirgenemez; onun kalıcılığı, yalnızca izleyicinin belleğinde ve kavramsal düzlemde var olur. Gallaccio'nun sanatı, müze normlarına meydan okuyarak eserin sonsuza dek korunması gerektiği fikrini sorgular. Sanatçının 2012'de Edinburgh'daki Jupiter Artland'da galeri zeminine yerleştirilmiş 10.000 kırmızı gülden oluşan *Red on Green* adlı enstalasyonu da yine geçicilik, süreç ve dönüşümü sergilemiştir (Görsel – 6).

Görsel 6. Anya Gallaccio, *Red on Green*, 2012.

Geçici sanat eserlerinin çoğu kısa ömürlü olduğu için, izleyiciyle kurdukları ilişki benzersizdir. Eserin yok olacağını bilmek, izleyiciyi "o ana" tutunmaya zorlar. Fotoğraf veya video gibi araçlar ise eserin kendisini değil, onun kayboluşunu belgelemiş olur. Bu duruma örnek olarak Andy Goldsworthy'nin kar, buz, yaprak veya dal gibi gündelik ve bozulabilir malzemelerle ürettiği işler gösterilebilir. Goldsworthy'nin kardan veya buzdan yaptığı eserler yalnızca birkaç saat içinde erir; geriye kalan fotoğraflar ise eserin varlığının değil, yok oluşunun izleridir (Görsel 7). Bu yaklaşım, sanatı "bitmiş bir ürün" olmaktan çıkarır ve "yaşanan bir süreç" olarak tanımlar. Doğanın ve yaşamın geçiciliğine vurgu yapan Andy Goldsworthy sanatını "Eğer şeylerin doğasıyla çalışacaksam, şeyler değişir, ölür ve ölümlüdür. Aslında bu, hayatın ve doğanın ne olduğunu yansıtır (Galerie lelong, 2025)." şeklinde yorumlamıştır.

Görsel 7. Andy Goldsworthy, *Kuzeye Dokunmak*, Kuzey Kutbu, 1989.

Benzer biçimde Sam Taylor-Johnson (eski adıyla Sam Taylor-Wood), natüromort kompozisyonlarının zaman içindeki çürümesini video aracılığıyla kaydederek yaşam-ölüm diyalektiğini somutlaştırır (Görsel 8). Albayrak'ın ifade ettiği üzere, Taylor-Johnson'ın yapıtları, kutsal olan ile çürüme, ölüm ve dönüşüm arasındaki ilişkiyi modern bir ikonografi üzerinden yeniden kurar. Post-produksiyon tekniklerini bilinçli biçimde kullanarak zamanı, hareketi ve değişimi ana unsura dönüştürür (Albayrak, 2009: 35–37).

Görsel 8. Sam Taylor-Johnson, *Still Life (Ölü Doğa)*, DVD Video, 2001.

Çürüme ve dönüşüm süreçlerini merkeze alan bir diğer sanatçı Canan Tolon'dur. Tolon, saman, çimen, ot, pas gibi malzemelerle çalışarak doğanın kendi içindeki sürekliliği, değişimi ve bozunmayı görünür kılar (Kantarıcı & Modern 2015: 188). Sanatçının ilgi alanı, doğadaki yıkımın kendisi değil; yapım ve yıkım arasındaki dengeleyici hareket, yani dönüşümün kaçınılmazlığıdır. Tolon bu yaklaşımını şu sözlerle özetler:

Hayatla ve hayatın varlığının meydana getirdiği dönüşümlerle ilgileniyorum. Odak noktam ister doğada ister iç mekânda, isterse sanayi ortamında olsun, çevrenin genel olarak bozulmasıdır. Yıkım beni özel olarak esinlendirmiyor; daha çok herhangi bir fiziksel maddede var olan, yıkımla yapım arasındaki dengeleyici hareketle ilgileniyorum. (Bay, 2016: 134).

Sanatçı, enstalasyonlarında kullandığı çimi bu kez tuvale taşıyarak oluşturduğu natüromortlarda, sanat tarihinde çürümeyi konu alan örneklerle paralellik kurmaktadır. Bazı işlerinde süreci doğrudan çürüme üzerinden başlatan sanatçı, tuvalde gerçek çim yetiştirerek ya da metal baskıların kimyasal etkileriyle oluşan görüntüleri kullanarak büyüme, aşınma ve çürümeye dair dönüşümleri görünür kılmaktadır (Kahraman Güvenç, 2025: 92).

Görsel 9. Canan Tolon, *İsimsiz*, 1992.

Tolon'un üretimi de tıpkı Gallaccio, Goldsworthy veya Mendieta'da olduğu gibi, izleyiciyi zamanın hem tanığı hem de yorumlayıcısı hâline getirir.

Tüm bu örnekler, geçicilik ve çürümenin yalnızca bir yok oluş değil, sanatın deneyimlenme biçimini kökten dönüştüren bir estetik araç olduğunu göstermektedir. Eserin zamanla bozulacağını bilmek, izleyiciyi anın değerini fark etmeye davet eder. Bu bilinç hem doğanın döngüselliğini hem de insanın zamansal varlığını hatırlatır. Böylece geçici sanat, yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda varoluşsal bir farkındalık alanı yaratır.

4. SONUÇ

Sanat ile doğa arasındaki ilişki, tarih boyunca temsilden deneyime, taklitten dönüşüme uzanan çok katmanlı bir yol izlemiştir. Makalenin ilk bölümünde ortaya konulduğu üzere, sanat başlangıçta doğayı yansılayan bir görüntü, taklit edilmesi gereken bir model olarak ele alınmış; Platon-Aristoteles geleneğinden Batteux'nun estetik kuramına kadar doğa, sanatın biçimsel kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Ancak modern ve çağdaş sanatla birlikte doğa artık temsil edilen değil, süreçsel yapısı, döngüselliği ve dönüşebilirliğiyle bizzat sanatın üreticisi ve konusu hâline gelmiştir.

Bu dönüşümün en belirgin yansımalarından biri, sanatın kalıcılık arayışını terk ederek geçiciliğe, zamanın etkisine ve malzemenin doğal süreçlerine yönelmesidir. Vanitas natüremortlarında sembolik bir hatırlatma olarak kullanılan çürüme olgusu, Arte Povera, Land Art ve doğaya müdahaleye dayalı güncel pratiklerde sanatın yapısal ve estetik bir bileşeni hâline gelir. Çürüme artık bir sonun simgesi değil; dönüşümün, yaşam döngüsünün, kırılmanın ve varoluşun süreksizliğinin doğrudan ifadesidir.

Arte Povera'nın malzeme merkezli yaklaşımı, çürüten, bozulan, çözülen ya da dönüşen doğal öğeleri sanatın asli unsuru hâline getirirken; bu hareketle birlikte sanat, "bitmiş nesne" olmaktan çıkarak süreç, enerji ve zamanın etkileri üzerinden tanımlanır. Giovanni Anselmo'nun gerilim ve yerçekimiyle çalışan yapıtları, Marc Quinn'in donmuş botanik evrenleri, Ana Mendieta'nın silinip yok olan beden izleri ve Anya Gallaccio'nun kokusu değişen, çürüten çiçek enstalasyonları, sanat eserinin statik bir varlık olmadığını; aksine zamanla müzakere hâlinde bir oluş süreçleri bütünü olduğunu gösterir.

Bu örneklerin ortak paydası, doğanın yalnızca bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda eserle birlikte çalışan bir ortak üretici olmasıdır. Sanatçının kontrol alanı, malzemenin kendi dönüşüm yasalarıyla paylaşılır; böylece eser, insan merkezli estetik anlayışın dışına çıkarak doğanın etkilerine açık bir yapıya kavuşur. Zamanın geçişi ile sıcaklık ve nem koşulları, malzemenin çürütmesine ve çözülmesine neden olur.

Bu tür eserlerin izleyiciyle kurduğu ilişki de klasik sanat algısından ayrılır. Kalıcı bir nesneye bakmaktan çok, zamanın geçişine, değişimin izlerine ve yok oluşa tanıklık etmek izleyici deneyiminin merkezine yerleşir. Eserin yok olacağını bilmek, izleyiciyi "anı" sahiplenmeye çağırır; fotoğraf ya da video belgeleri ise bu anın yalnızca bir yankısı olarak kalır. Böylece geçici sanat, izleyicinin zaman algısını dönüştürerek onu doğanın döngüselliğini, kendi varoluşsal kırılmasını ve yaşamın süreksizliğini fark etmeye yöneltir.

Sonuç olarak, çağdaş sanatta çürüme, geçicilik ve dönüşüm kavramları yalnızca estetik bir tercih veya malzeme denemesi değildir; bunlar, sanatın ontolojisini yeniden tanımlayan derin bir paradigmanın parçasıdır. Doğal malzemelerin süreçleri, sanatçının niyeti kadar belirleyici hâle gelmiş; eser, doğa ile kültür arasındaki sınırların silindiği bir ortak varoluş alanına dönüşmüştür. Bu bağlamda Arte Povera ve

benzeri doğa temelli yaklaşımlar, sanatın kalıcılık, bütünlük ve temsil gibi köklü kavramlarını sorgulayarak onların yerine süreç, dönüşüm, kırılma ve zamanla etkileşim gibi yeni kavramsal temeller önermiştir.

Dolayısıyla geçicilik estetiği hem sanatın üretim biçimini hem de izleyicinin sanatla kurduğu ilişkiyi kökten dönüştürmüştür; yaşamın geçici doğasını estetik bir değer, düşünsel bir alan ve varoluşsal bir deneyim hâline getirmiştir. Bu dönüşümle birlikte sanat, doğanın ritmiyle uyumlanarak yalnızca görünür olanı değil, zamanın içinden akıp giden bir oluş hâlini duyumsatmayı amaçlayan yeni bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda, Arte Povera ile sanata dâhil olan geçicilik estetiğinin, günümüz teknoloji çağında yeniden doğanın dönüşüm süreçlerini, yaşamın kırılma ve geçiciliğini görünür kılarak, modern hayatın hızını ve süreksizliğini sorgulamamıza imkân sağladığı düşünülebilir.

KAYNAKÇA

- Akyol Dayı, B. (2025). Dijital kültürün etkisinde farazi gerçeklik üreten sanat. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 12(116), 319–332. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14957720>
- Albayrak, A. (2009). Sam Taylor Wood'un yapıtlarındaki ikon video olgusu ve disiplinlerarasılık. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1 (27), 33–43.
- Antmen, A. (2014). *20. Yüzyıl Batı sanatında akımlar*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Bay, Y. (2016). Canan Tolon. *İstanbul Art News: Çağdaş sanatın yüzleri* (Özel ek), 134.
- Carroll, N. (2012). *Sanat felsefesi: Çağdaş bir giriş* (G. Korkmaz Tirkeş, Çev.). Ütopya Yayınları: Ankara.
- Celant, G. (1969). *Arte povera*. Praeger Publishers. New York.
- Çalıkoglu, L. (2005). *Türkçe basıma önsöz*. In N. De Oliveira, N. Oxley, & M. Petry (Eds.), *Installation art in the new millennium: The empire of the senses* (s. 7). Thames & Hudson.
- Fineberg, J. (2014). *1940 'tan günümüze sanat varlık stratejileri*. İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Foster, H. (2017). Gerçeğin geri dönüşü. Çev. Esin Hoşsucu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Galerie lelong (2025). Andy Goldsworthy, Erişim Adresi: <https://galerielelong.com/artists/30-andy-goldsworthy/> Erişim Tarihi: 05.12.2025.
- Günay Kaygusuz, B. (2019). Tablolardaki ölüm nesnelere: Vanitas natürlük geleneği. *Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi*, 4(7), 462–478.
- Huntürk, Ö. (2016). *Heykel ve sanat kuramları*. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
- Kantarıcı, N., & Modern, İ. (2015). *Sanatçı ve zamanı*. Mas Matbaacılık.
- Karaman Güvenç, B. (2025). Geçicilik ve kalıcılık arasında: Canan Tolon'un sanatına zamanın yansıması. *Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi*, 3(1), 83-100.
- Apollo Magazine*. (2024). Evreni yöneten görünmez güçleri görünür kıldı: Giovanni Anselmo'ya (1934–2023) bir saygı duruşu. <https://apollo-magazine.com/giovanni-anselmo-obituary-arte-povera/>
- Melick, T., & Fortenberry, D. (2015). *Tarih boyunca sanat: Dünya sanat tarihinde üsluplar ve akımlar*. Yapı Kredi Yayınları.
- Özer, G. (2013). *Wabi Sabi estetiği ve Japon seramik sanatına etkileri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.